

**Министерство образования Оренбургской области
Департамент молодежной политики Оренбургской области
Самарский государственный университет путей сообщения
Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС
Филиал СамГУПС в Нижнем Новгороде**

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

*Материалы
Международной научно-методической конференции*

23 марта 2021 г.

**Самара – Оренбург – Нижний Новгород
2021**

УДК 001.8+374.2+656.2
ББК 74+72+39.2
Н 34

Редакционная коллегия

Председатель редакционной коллегии

Попов А.Н. – директор ОрИПС – филиала СамГУПС

Заместитель председателя:

Егорова Ю.Н. – и.о. декана ФВО – структурного подразделения ОрИПС – филиала СамГУПС

Конференция состоялась 23 марта 2021 г. в Оренбургском институте путей сообщения – филиале СамГУПС по адресу: г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, №28/2-28/1.

Н34 Наука и образование: актуальные вопросы теории и практики: междунауч.-методич. конф. 23 марта 2021 г. Самара-Оренбург-Нижний Новгород / редкол.: А.Н. Попов [и др.]. – Самара-Оренбург-Нижний Новгород: СамГУПС, ОрИПС, Филиал СамГУПС в Нижнем Новгороде, 2021. – 1153 с.
ISBN 978-5-6046331-0-6

В работе конференции приняли участие доктора, кандидаты наук, преподаватели, магистранты, аспиранты, молодые ученые из Оренбурга, Минска (Беларусь), Уфы, Рязани, Казани, Санкт-Петербурга, Ташкента (Узбекистан), Караганды (Казахстан), Самары, Нижнего Новгорода и других городов.

В материалах конференции представлены современные технологии как драйвер технического развития; рассмотрены проблемы, перспективы, инновации на транспорте; отражены актуальные вопросы фундаментальных и прикладных исследований; затронуты вопросы экологии и здоровьесбережения в контексте с современным цивилизационным развитием; представлены исследования в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций; рассмотрены гуманитарные, исторические, правовые аспекты развития образования, современные концепты филологии и межкультурной коммуникации; исследована транспортная система России и мира в общекультурном и историческом контекстах.

Конференция направлена на развитие научной и творческой активности ученых и практиков, расширение знаний в различных областях науки и техники.

УДК 001.8+374.2+656.2
ББК 74+72+39.2

ISBN 978-5-6046331-0-6

© СамГУПС, 2021
© ОрИПС – филиал СамГУПС, 2021
© Филиал СамГУПС в Нижнем Новгороде, 2021

РОЛЬ МЕЖВУЗОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ <i>Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., Тимухин К.М.</i>	977
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ <i>Тихонова О.С., Косцова С.А.</i>	981
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ <i>Феодорова А.В., Маланичева А.В.</i>	983
PHYSICAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION <i>Hadasevic O.I.</i>	987
IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS <i>Hadasevic O.I.</i>	989
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ <i>Хакназаров Х.Д.</i>	990
ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ <i>Чаплыгина Т.А.</i>	994
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ <i>Шабалина Е.П., Виноцкая Н.В., Шипунова М.Н.</i>	999
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО НА ПРИМЕРЕ ГЕРОИЗМА ЛЕНИНГРАДЦЕВ <i>Шамсиева М.О.</i>	1002
ИННОВАТИКА В ПРЕПОДАВАНИИ В СИСТЕМЕ СПО <i>Шарафутдинов А.М.</i>	1004
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ <i>Шиповская Н.А.</i>	1007
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <i>Шмелёва Н.Г., Сулейманова Ф.М.</i>	1009
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ <i>Юферева А.С., Кухаренко Ю.С.</i>	1014
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УГРОЗЫ <i>Ярцев А.А., Малахова О.Ю.</i>	1018
Секция 8 Современные концепты филологии и межкультурной коммуникации	1022
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ВУЗЕ <i>Абильдаева К.М.</i>	1022
МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ <i>Абузалова М.К.</i>	1027
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ <i>Ахмедов Р.Ш.</i>	1030
РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ <i>Бабаева Б.А.</i>	1034
СЕМАНТИКА И КУЛЬТУРА СИМВОЛА КАК ТРОПА В БАЛЛАДЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН <i>Боровская И.А.</i>	1037
ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕЧИ <i>Гайбуллаева Н.И.</i>	1041
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ <i>Галочкина С.А.</i>	1046
ОБЪЕКТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ <i>Ёкубова Ш.Ю.</i>	1048
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ <i>Зенина А.В., Тупота А.Н.</i>	1052
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» В ПЕРЕВОДЕ М.Е. АБКИНОЙ) <i>Жумагулова Н.С., Зенченко О.В.</i>	1055
ЦЕННОСТЬ КОНЦЕПТОВ «ТРУД» И «ОТДЫХ» В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ <i>Кавинкина И.Н.</i>	1061
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: СПЕЦИФИКА И РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ <i>Канторе А.Т., Давлетшина С.М.</i>	1064

3. Арутюнова Н. Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 29.
4. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5 – 51.
5. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. – М., 1990.
6. Гак В.Г. Метафора универсальная и специфическая. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 13.
7. Кабулжанова Г. Системное лингвистическое толкование метафоры: автореф. дисс. канд. филол. наук. – Т., 2000.
8. Кунгуров Р. Изобразительные средства узбекского языка: монография. – Т.: Наука, 1977. – С.17.
9. Лакофф Д. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. – М., 1995.
10. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М., 1990.
11. Махмудов Н. Золотой ларец нашего языка. – Т.: Издательский творческий дом имени Гафура Гуляма, 2012. – 152 с.
12. Серль Дж. Метафора // Теория метафоры. – М., 1990.
13. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С.47.
14. Тухтасинова О.Т. Лексические окказионализмы в узбекском языке и их художественно-эстетические особенности: автореф. дисс. канд. филол. наук. –Т., 2007. – С.16.
15. Умуркулов Б. Лексика поэтической речи: монография. –Т.:Наука, 1990. – С.60.
16. Усмонов С. Метафора // Узбекский язык и литература. 1964, -№ 4. – С. 34-35.
17. Худайберганаева Д.С. Антропоцентрическое толкование художественных текстов узбекского языка: автореф... дисс. докт. филол. наук. – Т., 2015. – С.18.

This article describes the fact that metaphors are not only a means of poetic text, but are also important for medical texts - a journalistic presentation.

Keywords: metaphor, Aristotle, linguistics, philosophy, sociology, cognitology, poetic text tool, medical text, journalistic presentation.

УДК 821.111(73).09

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Ахмедов Р.Ш.

Гулистанский государственный университет

В мире современной науки о литературе феномен научной фантастики вызывает множество вопросов и споров, начиная с самой принадлежности научной фантастики к литературному жанру, приёму или направлению. В данной статье исследуется такая характеристика научно-фантастического дискурса, как возможность места действия выступать в роли основного компонента произведения, несущего в себе идею, авторский замысел и даже, иногда - в роли персонажа. Это приводит к некоторым противоречиям, которые невозможно обнаружить в других литературных жанрах.

Ключевые слова: научная фантастика, место действия, декорация, литература размышлений, метапараметр.

Явление научно-фантастической литературы на протяжении довольно долгого времени ставит перед учеными и филологами вопросы и проблемы, которые до сих пор не имеют единого общепринятого решения. Одним из таких вопросов является проблема выявления роли места действия, окружения или так называемых «декораций» в научно-фантастическом произведении.

Действительно, почему многие читатели предпочитают реалистичной современной литературе научную фантастику? Читатель, безусловно, может обнаружить убедительные, захватывающие дух сюжеты и встретить уникальные, неповторимые персонажи в книгах других литературных жанров от признанной классики до произведений массовой культуры. Нет также недостатка в произведениях приключенческих, полных романтики, интриги и конфликтов. Более того, большинство критиков утверждают, что литература мейнстрима (так называемая литература «основного потока» [1, с.278]) богаче и разнообразнее во всём, что связано с эмоциональностью и глубиной раскрытия характеров персонажей, по сравнению с большинством произведений научной фантастики. Так почему же количество читателей научно-фантастической литературы из года в год не уменьшается, а наоборот – увеличивается? Один из очевидных ответов на данный вопрос – научная фантастика предлагает читателю то, что не могут предложить произведения других жанров, а именно – нереальный мир, трудновообразимые места действий и фантастические декорации. Обычно читатель, взявшийся прочесть фантастику, желает оставить заботы и проблемы своей повседневной реальности и перенестись в совершенно другой, фантастический мир.

Следует отметить, что созданное автором нереальное место действия имеет значение не только как необходимая составляющая любого научно-фантастического произведения. Это не просто фон, на котором разворачиваются события и действуют персонажи, а ключевой элемент, связывающий сюжет и действующие в нем лица в одно единое целое. В данном случае можно частично согласиться с теми литературоведами, которые утверждают, что на самом деле сюжетные элементы (события и персонажи) менее актуальны для успешного произведения научной фантастики, чем его фантастические декорации [2, с.31].

Рассмотрим классические примеры научной фантастики, такие как «О, дивный новый мир!» Олдоса Хаксли или «Бегство Логана» Уильяма Нолана и Джорджа Клейтона Джонсона. Как в первом, так и во втором произведении, конфликты с которыми сталкиваются герои, а также направление самого сюжета, полностью зависят от окружения, созданной авторами. У О.Хаксли человек сталкивается и подвергается испытаниям высокотехнологической антиутопией общества, в котором главной ценностью является научный гуманизм. Персонаж Логана в произведении У.Нолана и Дж.К.Джонсона должен отправиться в путешествие за пределы своего безопасного уютного мира, чтобы избежать гибели в возрасте 21 года. Идеи, выраженные в этих произведениях, невозможно было бы понять без соответствующих описаний мест действий. Оба романа, как и другие подобные произведения «литературы размышлений» (термин, использованный Джеймсом Ганном, практически – синоним термина «научная фантастика», но предполагает более серьёзные произведения, требующие осмысления), можно рассматривать с точки зрения диалектики. Автором произведения создаётся определенная гипотеза, затем некоторыми персонажами выражается гипотеза противоположная авторской, создаётся конфликт, разрешение конфликта приводит к появлению новой гипотезы, которая чаще всего проявляется в изменившейся обстановке. В отличие от фантастики мейнстрима, в которой окружающая среда является не только вполне реальной, но и относительно статичной, в условиях «литературы размышлений» обстановка склонна к быстрой трансформации [3, с.105]. Даже в фантастических произведениях, в которых общие параметры декораций остаются неизменными (например, в произведениях-квестах или по теме путешествия во времени), не сюжет двигает повествование вперед. Сюжет в таких произведениях предсказуем. Добро восторжествует над злом, поездка будет успешной, а квест будет завершен. Что поддерживает интерес читателя в таких произведениях так это ожидание более подробных сведений об уникальных декорациях, новых увлекательных местах, которые посещают герои, и размышления о том, как в этих новых условиях герои будут справляться с поставленными перед ними задачами.

Одним из приёмов усиления роли места действия в общей концепции произведения научной фантастики является повествование от первого лица. В данном случае автор как-

бы «заставляет» читателя воспринимать описываемую в произведении окружающую реальность, видеть глазами героя, слышать его ушами и чувствовать его душой. Читатель как-бы сам познаёт созданный писателем мир, выбирает одни действия и отбрасывает другие, изучает внутренние мысли персонажа, его отношение к тому или другому объекту произведения.

Другим приёмом усиления роли места действия в общей концепции произведения научной фантастики является создание тождества между героем и окружающей средой. Примером могут служить те произведения, в которых совокупность окружающих героя предметов, или даже целая планета – является разумным существом. Здесь писатель рассматривает место действия как символ, как вид сознания, которое можно внести в сюжет произведения. Определённо подобный приём вызовет интерес читателя.

Когда дело доходит до создания ярких и коротких описаний мест действия, писатель «основного потока» имеет явные преимущества перед писателем «литературы размышлений».

Предположим, писатель имеет дело с персонажем, который достигает успеха в индустрии моды. Действие начинается в маленьком городке Канзас, затем переносится в Манхэттен, далее – в Париж. Современные читатели уже знакомы как с каждым из этих мест, так и с индустрией моды, либо из личного опыта, либо из средств массовой информации (кино, телевидение, книги, Интернет). Писатель «основного потока» может создать декорации с помощью нескольких ловких предложений-штрихов, сыграв на знакомстве читателя с вышеперечисленными местами. Если сцена, происходит у подножья Эйфелевой башни, автору не нужно вдаваться в подробное описание Эйфелевой башни и ее окрестностей. Большинство читателей уже знакомы с этим. Автор достаточно просто упомянуть Эйфелеву башню, отметить, что улицы Парижа были заполнены шумом, а день выдался дождливым, что уже создаст достаточно яркие ассоциации у читателя. Это преимущество выходит за рамки описаний таких популярных мест, как Манхэттен или Париж, и распространяется на все параметры современной жизни. Полет в самолете, поездка в такси, нахождение в школьном классе, покупка гамбургера. Каждая из этих фраз вызывает у читателя довольно чёткие ассоциации.

Совсем по-другому создаются декорации в научной фантастике. Предположим, писатель-фантаст пишет роман, действие которого происходит в XXV веке на планете Тархель, в городе, построенном инопланетянами. Два персонажа встречаются у памятника Центавра. Упоминание планеты Тархель и памятника Центавра вызывают у читателя ничего, кроме, пожалуй, смутного ощущения отчужденности. С тем же успехом, автор может сказать, что два персонажа встретились в вакууме. Именно поэтому, в определенных видах научной фантастики, писателю необходимо практически с нуля построить новый мир. Если декорации в научно-фантастическом произведении не принципиально отличаются от декораций повседневной жизни читателя, то в этом случае, писатель может перенести в свой мир некоторые экономические, политические, культурные и религиозные установки.

Отметим, что постоянный читатель научной фантастики или же литературовед, ведущий исследования в этом направлении, более подготовлен чем рядовой читатель, и имеет некий запас знаний, который при необходимости можно использовать в процессе понимания того или иного произведения научной фантастики. Одно из преимуществ у писателей-фантастов перед писателями мейнстрима заключается в том, что имеет возможность создавать любой мир, который только захочет. Как отметил один литературный критик, «писатели играют в Бога создавая новые персонажи, но писатель-фантаст играет в Бога вдвойне, так как он не только создаёт персонажи, но и их окружение, обстановку, место действия [4, с.271].

Самыми распространёнными приёмами, позволяющими писателю-фантасту наделять место действия произведения способностью нести большую смысловую нагрузку, являются персонаже-сюжетная установка и индивидуально-творческая установка.

В первом случае, когда писатель-фантаст работает над произведением, его мир обычно отличается от реального, и автору приходится постоянно думать не только о действиях персонажей и сюжетной линии, но и окружающем их мире. Это довольно часто приводит к сильнейшей взаимосвязи между местом действия, персонажами и их поступками. В результате, место действия превращается в неотъемлемую часть дискурса, несущую основную идейно-смысловую нагрузку произведения.

Во втором случае, важнейшую роль играет индивидуальное сознание автора произведения. Так, например, при знакомстве с произведениями К.Воннегута, читатель не просто путешествует с героями Великой Отечественной войны по Германии или посещает инопланетный зоопарк на планете Тральфамадор. Читатель видит весь вымышленный мир через призму понимания самого писателя, в данном случае – через призму сатиры, угрюмости, причудливости и некоторой абсурдности. Когда же читатель знакомится с произведениями Э.Хемингуэя, то тоже видит Испанию или Африку посредством авторского понимания этих мест, а именно – реалистичность, следование конкретному кодексу поведения, сжатость. И даже если представить, что К.Воннегут пишет рассказы Э.Хемингуэя, а Э.Хемингуэй – произведения К.Воннегута, те индивидуально-творческие установки на место действия невозможно будет изменить. Некоторые литературоведы называют эту установку «мета-параметром» [5, с.5], оказывающим прямое влияние не только на развитие морально-философской проблематики произведения, но и возникновение небольших индивидуальных вопросов по ходу сюжета. Если писателю нравится дождь и густые леса, описание дождя в густом лесу, несомненно, будет окрашено в положительных тонах, и, соответственно «метапараметр» данного места действия также будет положительным. И, наоборот, если писатель ненавидит дождь и боится непроходимых лесов, то такое место действия будет использовано им в каких-то негативных сюжетных моментах.

Таким образом, при создании научно-фантастического произведения писателю недостаточно создать убедительных персонажей и выдумать превосходную сюжетную линию. Необходимо окунуть читателя в совершенно другой мир и заставить их поверить в его существование. По ряду объективных причин (персонаже-сюжетная установка и индивидуально-творческая установка), в научно-фантастическом произведении место действия более неразрывно связано как с действующими лицами и сюжетом, чем в произведениях других литературных жанров. В результате, место действия несёт большую идейно-смысловую нагрузку.

Список использованных источников

1. Магалайш С. Жанровая классификация научной фантастики. / С. Магалайш, И. Остапенко, М. Норец. // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход: материалы IV международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2020. – С. 278-283.
2. Осьмухина О.Ю. Специфика конструирования фантастического мира в романе И.Ефремова «Час Быка» / О.Ю. Осьмухина, Д.А. Майорова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – Т.13. Вып.1. – С. 31-36. DOI: 10.30853/filnauki.2020.1.6
3. Dolan T.E. Science Fiction as the Only Allegory / T.E. Dolan // Journal of Futures Studies, 2020. – Vol. 24(3). – P. 105-112. DOI: 10.6531/JFS.202003.24(3).0008
4. Luokkala B. Barry. Exploring Science through Science Fiction. Second edition. – Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. – 335 p.
5. Mathpati S.P. Postmodernism and Changing Patterns of Science Fiction / S.P. Mathpati // Proceedings of the Conference ‘Recent Trends in English Language and Literature’. – Omerga, India: Adarsh Mahavidyalaya, 2020. URL: <https://www.researchgate.net/publication/343820515>

In the area of modern literary science, the phenomenon of science fiction raises many problems and controversies, starting with questioning the very belonging of science fiction to a literary genre, technique or direction. This article examines such a characteristic of science fic-

tion discourse as the possibility of a setting to turn into the main component of a literary work that carries an idea, an author's intention, and may even act as a personage. This leads to some contradictions that cannot be found in other literary genres and they are worth to be analyzed.

Keywords: *science fiction, setting, decoration, speculative fiction, meta-parameter.*

УДК 37.091.33:004:316.77:811'42

РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бабаева Б.А.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

В статье рассматривается проблема развития дискурсивных умений обучающихся с помощью современных информационных и коммуникативных технологий на уроках английского языка. Рассматриваются определения понятий речь, дискурс и дискурсивная компетенция, а также на примере разработанного комплекса упражнений, направленных на развитие дискурсивных умений обучающихся, показана роль информационных и коммуникативных технологий.

Ключевые слова: *дискурс, дискурсивная компетенция, дискурсивные умения, информационные и коммуникативные технологии*

Одним из важных моментов современного образования является конкретизация образовательного процесса, направление его содержания и структуры. В этой связи показано, что если имеется много методических решений, то это будет лучшим поиском новых решений в обучении.

Многие исследователи сделали акцент на тенденции, связанной с широким применением современных коммуникационных и информационных технологий (ИКТ) в образовании, что дает возможность индивидуализации и интенсификации в образовательном процессе. Поэтому нужно дать возможность подготовиться занимающимся к ориентированию в общем многоязычном обществе, к «диалогу взаимодействия», постановке и получению нужных целей, к общению с использованием новых коммуникационных и информационных технологий.

«Речь» и «дискурсивная компетентность» – основные понятия этой деятельности. Необходимо также отметить, что исследователи не пришли к единому мнению в определении этих понятий. В 20-ом веке понятие «речь» понималось как постепенность связанных между собой определенных фраз или моментов в речи и, следовательно, в этом понимании понятие «речь» являлось тесным к определению «текст» [1, с. 348].

Однако, в конце 20-го века «дискурс» для ученых был представлен конкретными экстралингвистическими факторами, важными для общего представления текста: отношения, знания о цели, мире, мнения и т. д.

В настоящее время существует много определений термина «дискурс», в которых ученые пробуют показать коммуникативную важность и структуру этого определения. Приведем одно, на наш взгляд, наиболее точное определение дискурса: «Дискурс – это текст, связанный с моментом общения, в котором допущены «различные измерения» [2, с. 25].

В связи с понятием «дискурс» особое место занимает понятие «дискурсивная компетенция». Дискурсивная компетенция – это возможность интерпретировать и генерировать разные типы речи, для этого необходимо правильно применять и доносить лингвистические конструкции (слова) при подборе текста, а также компоновать связный текст.

В основном лингвисты показывают «речь» больше не как конкретный итог общения, а как реальное речевое поведение, процесс актуализации намерений языка автора речи и